

Bedingte Erwartungsfunktionen bei einem Halbkreis:

Harald Schröder

2019

Wir betrachten einen Halbkreis mit dem Flächeninhalt $\pi/2$ und der Wahrscheinlichkeitsdichte:

$$f_{x,y}(x,y) = \frac{2}{\pi}$$

$$y \geq 0 \\ x^2 + y^2 \leq 1$$

Nun berechnen wir die bedingte Erwartungsfunktion $E(Y|X)$, wobei wir zunächst die Dichten der Randverteilungen $f_Y(y)$ und $f_X(x)$ bestimmen:

$$f_Y(y) = \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{+\sqrt{1-y^2}} f_{x,y}(x,y) dx = \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{+\sqrt{1-y^2}} \frac{2}{\pi} dx = \frac{4}{\pi} \cdot \sqrt{1-y^2}$$

$$f_X(x) = \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f_{x,y}(x,y) dy = \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \frac{2}{\pi} dy = \frac{2}{\pi} \cdot \sqrt{1-x^2}$$

Nun bilden wir eine bedingte Wahrscheinlichkeitsdichte:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{x,y}(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{\frac{2}{\pi}}{\frac{4}{\pi} \cdot \sqrt{1-y^2}} = \frac{1}{2 \cdot \sqrt{1-y^2}}$$

$$0 \leq y \leq 1 \quad -\sqrt{1-y^2} \leq x \leq \sqrt{1-y^2}$$

Und dann die andere Wahrscheinlichkeitsdichte:

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)} = \frac{\frac{2}{\pi}}{\frac{2}{\pi} \cdot \sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$-1 \leq x \leq 1 \quad 0 \leq y \leq \sqrt{1-x^2}$$

Nun kommen wir zu der ersten bedingten Erwartungsfunktion $E(Y|X=x)$:

$$E(Y|X=x) = \int_0^{\sqrt{1-x^2}} y \cdot f_{Y|X}(y|x) dy = \int_0^{\sqrt{1-x^2}} y \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dy$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \int_0^{\sqrt{1-x^2}} y dy = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \frac{1-x^2}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{1-x^2}}{2}$$

$$E(Y|x) = \frac{\sqrt{1-x^2}}{2}$$

Dann ermitteln wir die zweite bedingte Erwartungsfunktion $E(X|Y=y)$:

$$E(X|Y=y) = \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} x \cdot f_{X|Y}(x|y) dx = \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} x \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt{1-y^2}} dx$$

$$E(X|Y) = 0$$

WEGEN PUNKTSYMMETRIE

Also ist $E(X|Y)$ die Nullfunktion.